

**REDAREA CIRCUITULUI EXPOZIȚIONAL A UNEI PIESE CERAMICE
DIN CULTURA GÂRLA MARE-CÂRNA**
*Reintroduction in the exhibition circuit of a ceramic piece
from the Gârla Mare – Cârna Culture*

Simona Violeta GHEORGHE

Expert restaurator

Muzeul Olteniei Craiova

Email: simonagheorghe587@yahoo.com

Abstract. The piece that is the subject of this study belongs to the History Section of the Oltenia Museum Craiova and is a bowl dated to the Bronze Age (1600–1150 BC), Garla Mare culture. It is made of hand-moulded clay with the following dimensions: H = 11 cm; $D_{\text{base}} = 6$ cm; $D_{\text{mouth}} = 8$ cm, $D_{\text{max}} = 26.5$ cm.

The object was in a poor state of conservation, having in the past undergone an improper intervention that added new degradations to the already existing ones. It shows rough additions, improper gluing, with staining of surfaces and changes in the alignment of fragments.

The work presents the technological process of conservation, the materials and techniques used, as well as the reasoning behind their selection.

The conservation process took into account the observance of the restoration norms, but also the principle of minimum intervention, considering the „restorations” in the past that aggravated the poor state of conservation of the piece.

Keywords: ceramics, Garla Mare, restoration, conservation.

Muzeul Olteniei Craiova a fost înființat la 1 aprilie 1915, ca urmare a pasiunii și dăruirii unor familii de seamă din Craiova începutului de secol XX, dar mai ales, în urma demersurilor neobosite ale cunoscutei personalități culturale Ștefan Ciuceanu.

Una din importantele expoziții prezentate de Muzeul Olteniei Craiova, „Oltenia Preistorică” reprezintă un periplu prin preistoria spațiului geografic delimitat de Carpați, Dunăre și Olt, fiind etalată într-un concept original viața comunităților omenești începând din Epoca Paleolitică (cca 35.000–15.000 a.Chr.), de-a lungul Epocii Neolitice (cca 6600–3700 a.Chr.) și până în Epoca Bronzului (cca 3700–1200 a.Chr.). Expoziția, prin tematică și modul de prezentare, își propune să provoace vizitatorii la dialog și interactivitate.

Ultima parte a acestei expoziții este dedicată populațiilor care au trăit și au creat în cadrul așa-zisei culturi Cârna – Gârla Mare, din Epoca Bronzului. Numeroase descoperiri atribuite acestei culturi au fost făcute de-a lungul sectorului oltean al văii Dunării. Având în vedere faptul că această cultură este mai bine cunoscută datorită cimitirelor de incinerare (așa-numitele „câmpuri de urne”), printre cele mai importante numărându-se cele descoperite în județul Dolj, la Cârna, Bistreț și Ghidici, a fost recreat într-un spațiu expozițional special, în mărime naturală, o porțiune a unui astfel de câmp de urne (butaforie). Ceea ce impresionează mai presus de orice este însă ceramica. Prin formele și motivele decorative ceramica atinge în această perioadă a preistoriei, rangul de artă¹.

¹ <https://muzeulolteniei.ro/oltenia-preistorica/> (consultat 16.07.2023).

Foto 1. Imagine din expoziția Oltenia Preistorică – Muzeul Olteniei, <https://muzeulolteniei.ro/oltenia-preistorica/>

Piesa ce face subiectul acestui studiu aparține Secției de Istorie a Muzeului Olteniei Craiova și este un castron datat epoca bronzului (1600–1150 î.HR.), cultura Gârla Mare – Cârna. Material / tehnică: lut modelat manual, ardere, incizare, imprimare. Prezintă următoarele dimensiuni: H = 11 cm; $D_{\text{bază}} = 6$ cm; $D_{\text{gură}} = 8$ cm, $D_{\text{max}} = 26,5$ cm.

Foto 2. Înainte de restaurare

Foto 3. Înainte de restaurare

Foto 4. Înainte de restaurare

Foto 5. În timpul restaurării

Piesa se afla într-o stare de conservare precară, în trecut trecând printr-o intervenție improprie care a adăugat noi degradări celor deja existente. Prezenta completări grosiere, lipire improprie, cu pătarea suprafețelor și modificarea aliniamentului fragmentelor. Toate aceste intervenții s-au făcut fără o curățare prealabilă a materialului ceramic, astfel încât pe fragmentele ceramice existau depuneri de pământ și de săruri insolubile din timpul zăcerii *in situ*.

Procesul tehnologic de restaurare și conservare a avut în vedere respectarea normelor de restaurare, precum și principiul minimei intervenții, ținând cont de „restaurările” din

trecut care au agravat starea de conservare precară a piesei. Intervenția minimă, combinată cu monitorizarea continuă și evaluarea interdisciplinară a condițiilor de conservare a patrimoniului cultural constituie un principiu de bază al eticii restaurării moderne cu mare impact pentru cele mai bune practici în conservare-restaurare. O astfel de intervenție minimă respectă autenticitatea istorică a unui artefact și este strâns legată de șansa unor tratamente repetabile de curățare și consolidare în decursul timpului.

Prima etapă a constituit-o desfacerea piesei în fragmentele componente prin imersare în apă caldă. A urmat o curățire mecanică, realizată cu perii moi, pentru îndepărtarea pământului și murdăriei aderente.

Curățarea adezivului utilizat în intervenția anterioară (aracet), precum și a petelor de ghips, s-a efectuat cu abur sub presiune, folosindu-se aparatul VAPORJET 2000BT, cu următoarele caracteristici: putere de încălzire 2000W, capacitate 2 l, presiunea aburului 4,8 bari.

Pentru îndepărtarea depunerilor de carbonat de calciu, procesul de restaurare a continuat cu băi ultrasonice (folosindu-se aparatul Starsonic cu cuvă de 6 l), în soluție apoasă de detergent neutru Tween 20 (15%), frecvența ultrasunetelor fiind de 28-34 kHz. Băile ultrasonice s-au realizat în reprize succesive de 10 minute, la temperatura de 40°C, intercalate cu perieri ușoare.

Tratamentul de curățare s-a încheiat cu spălare în apă curentă, urmată de spălare în apă distilată.

Au urmat uscarea fragmentelor ceramice – la temperatura camerei, departe de sursă directă de căldură și asamblarea piesei prin lipirea fragmentelor componente cu emulsie de poliacetat de vinil fără plastifiant – Vinavil 59.

Zonele lacunare au fost completate cu ipsos pe suport de ceară dentară, aceste completări fiind finisate cu hârtie abrazivă de diferite dimensiuni.

Prin restaurare, piesa și-a redobândit locul în circuitul expozițional al Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei, fiind inclusă în expoziția „Oltenia Preistorică”. Va fi monitorizată, fiind știut că artefactele restaurate sunt mai vulnerabile² la modificările microclimatice.

Foto 6. După restaurare

Foto 7. După restaurare

Deoarece însuși conceptul de operă de artă subliniază că acesta este un obiect unic datorită singularității irepetabile a evenimentelor istorice, restaurarea și conservarea acestuia constituie un caz în sine și nu un element într-o serie colectivă.³

² Victoria L. Oakley & Kamal K. Jain, *Essentials in the Care and Conservation of Historical Ceramic Objects*, Archetype Publications, London 2002, p. 22.

³ Cesare Brandi, *Theory of Restoration*, Nardini Editore, Firenze, Italy 2005, p. 65.